

Glicerinação de fetos humanos: um relato de experiência

Rafael Antonio Servieri Riso¹, Erica Ferraz², Alessandra Oliveira Guimarães³

¹ Enfermeiro pela Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal

² Coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal

³ Docente no curso de Fisioterapia na Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal.

Autor correspondente: rafael.servieri@unipinhal.edu.com

Palavras-Chave: Conservação anatômica. Fetos humanos. Glicerinação.

INTRODUÇÃO

A anatomia humana é a ciência que estuda a composição e morfologia do corpo, ela nomeia e descreve suas estruturas aos níveis macro e microscópicos, é uma disciplina tradicional dos cursos da área da Saúde, sendo esta básica para a formação profissional (DANGELO; FATTINI, 2007). Para que o conhecimento anatômico, bem como a compreensão de estruturas se concretize, são aplicadas diversas metodologias, dentre elas o uso de cadáveres humanos para dissecação, que representam a forma mais antiga e uma das mais utilizadas para o ensino da anatomia humana (COSTA et al., 2012). A função da fixação de peças cadavéricas é manter os tecidos, preservando-os para realização de estudos. Para uma fixação adequada, deve-se considerar o intervalo entre a morte a fixação, o contato do fixador com todo tecido, o volume do fixador, que deve ser de proporcional o volume da peça anatômica e a escolha adequada do fixador (FONTOURA et al., 2020). De acordo com Fontoura et al. (2020), os fixadores mais utilizados no Brasil para fins de estudo e conservação de espécimes, tanto da anatomia humana quanto do animal, estão o formol e a glicerina. Glicerol é uma das mais versáteis e valiosas substâncias químicas conhecidas para o homem, comercialmente, o glicerol recebe, o nome de glicerina, que foi preparada pela primeira vez por Carl W. Scheele em 1779 (BEATRIZ et al., 2011). Sabe-se que as peças glicerinas são mais fáceis de se manusear e apresentam menor intensidade de peso e cheiro, devido à diminuição de vapores prejudiciais aos manipuladores e excelentes resultados estéticos e morfológicos (SILVA et al., 2016). O processo de dissecação anatômica é parte constituinte de um leque técnicas utilizadas para o estudo da anatomia, sendo indispensáveis para aqueles que tenham interesse em preservar peças para que sejam objetos de estudo (MOREIRA et al., 2021).

Assim este trabalho objetivou melhorar as técnicas anatômicas utilizadas na conservação de fetos humanos, para uma melhor visualização das estruturas e exposição das peças, tornando-as mais seguras.

METODOLOGIA

Os fetos utilizados são provenientes da coleção de embriologia humana da faculdade regional de Espírito Santo Do Pinhal, a coleção é composta por 33 fetos humanos doados a instituição, os fetos estão mantidos em frascos com formaldeído a 10%. Essa pesquisa obedece às diretrizes propostas na resolução 466/12 do CONEP, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres humanos, e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FACERES sob número 007/2022, CAAE 56527922.7.0000.8083.

Os fetos, com idade gestacional de aproximadamente 24 semanas, estavam conservados em formaldeído a 10%. A técnica de preparo, foi desenvolvida pelos autores deste estudo, consistiu inicialmente na lavagem dos espécimes em água corrente por 12 horas, seguida da imersão em álcool 70% por sete dias. Posteriormente, foram mantidos em álcool etílico absoluto por mais sete dias. Após a passagem pela bateria de álcoois, os fetos foram novamente lavados em água corrente. Concluída essa etapa, procedeu-se à dissecação para evidenciar diferentes sistemas (Figura 1).

Figura 1. A- evidenciando o SNC; B- parede torácica posterior e cavidade abdominal e pélvica; C- Órgãos torácicos e abdominais; D- corte sagital mediano.

Em seguida, foi preparada a solução proposta neste trabalho, composta por glicerina incolor (1 parte) e álcool etílico absoluto (2 partes), formando a proporção 1:2 (por exemplo, 100 mL de glicerina para 200 mL de álcool). As quantidades foram ajustadas conforme o volume do recipiente e o tamanho dos espécimes, garantindo que permanecessem completamente submersos.

Os fetos foram colocados na solução, cujo os mesmos devem ficar submersos, em recipientes feito por lamina de 3 mm de vidro transparente, unidos por silicone acético transparente, formando um recipiente quadrado, após a união dos vidros com silicone, os mesmos devem secar por aproximadamente 72 horas, para garantir a segurança da fixação e para que não haja vazamentos das substâncias colocadas para conservação do espécime, foi confeccionado tampas também de vidro 3 mm e após 48 horas das espécimes armazenadas nos recipientes cujo o mesmo não apresente defeitos aparentes, elas são fixada com silicone acético para garantir maior segurança e durabilidade ao conteúdo do interior.

Então as peças estavam finalizadas e prontas para ser expostas, para melhor didática foi confeccionada etiquetas de identificação com informações referentes a peça como, número da amostra, quantidade de semanas gestacionais do feto, técnica de dissecação utilizada e de conservação. A peça segue em exposição na coleção de embriologia humana da Faculdade Regional de Espirito Santo do Pinhal no Laboratório de Anatomia Humana.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

Foram submetidos à técnica de glicerinação seis fetos humanos com 24 semanas de gestação, resultando em 11 frascos ao final do processo. Em virtude das dissecações realizadas, todas as partes dos espécimes foram aproveitadas, possibilitando diferentes visualizações anatômicas em cada frasco.

O processo de glicerinação apesar de vir ganhando espaço nos laboratórios de anatomia, o formaldeído ainda é o método mais utilizado como apresentado em um estudo realizado em 81 faculdades de medicina no Brasil, 83,3% utilizam formolização e apenas 56,4% glicerinação, o total ser superior a 100% se da pelo fato do uso dos dois métodos pela mesma instituição, constatou-se também que a região que mais utiliza glicerina é a região Sul com cerca de 64,2% (SILVA et al., 2016).

À medida que passamos a utilizar a glicerina como forma de conservação de peças, o formol não estará totalmente excluído, pois, inicialmente, as peças deverão ser formolizadas. Indiscutivelmente o formol é a substância mais tóxica, apresentando capacidade carcinogênica. Em relação à técnica, o formol se mostra mais prático, pois basta a introdução da mesma no cadáver via intravascular e posteriormente a manter submersa em concentrações em torno de 5% a 10% (EVANDRO et al., 2008).

Embora o processo de conservação de peças cadavéricas com glicerina seja menos difundido, esse processo possui algumas vantagens relacionadas ao uso do formaldeído a 10%, a glicerina tem baixa toxicidade oral e dérmica e atua na conservação dos tecidos biológicos, possui função fungicida e bactericida, além de

que as peças se apresentam com mais leveza e perfeita visualização das estruturas anatômicas (FONTOURA et al., 2020).

Em contra partida os custos da glicerina em relação ao formaldeído são mais elevados, o formaldeído é adquirido em concentração de 37% e custa em torno de R\$3,50 por litro, após a diluição para a concentração desejada, seu custo pode chegar à R\$0,52 por litro, enquanto a glicerina em torno de R\$5,36 por litro (FONTOURA et al., 2020). Para a espécime escolhida, foi utilizado 150 ml de glicerina e 300 ml de álcool etílico absoluto.

A metodologia foi baseada no método modificado de glicerinação de Gigeck et al. (2009), que compreende três etapas: desidratação, clareamento e fixação/secagem. Desse modo utilizou-se apenas as etapas de desidratação, imersão da peça em diferentes concentrações alcoólicas, fixação em glicerina e álcool etílico absoluto em uma solução 1:2. O resultado apresentado foi satisfatório visto que a peça se apresenta com melhor visualização, mais enrijecido o que favorece o estudo das estruturas anatômicas fetais, que por sua vez apresentam grande fragilidade.

CONCLUSÃO

A técnica de glicerinação aplicada à conservação de fetos humanos demonstrou-se eficiente na manutenção das características morfológicas e estruturais das peças anatômicas, favorecendo o manuseio e a utilização didática em ambientes acadêmicos.

Apesar do custo superior em comparação ao formaldeído, os benefícios observados, como menor toxicidade, ausência de vapores irritantes, leveza da peça e melhor visualização das estruturas, justificam sua adoção como alternativa complementar ou substitutiva em laboratórios de anatomia para conservação de peças anatômicas.

Os resultados obtidos neste relato reforçam a viabilidade da glicerinação como método conservador eficaz, contribuindo para um ensino mais seguro, ético e de qualidade na formação de profissionais da saúde.

REFERÊNCIAS

BEATRIZ, Adilson; ARAÚJO, Yara J. K.; LIMA, Dênis P. Glicerol: um breve histórico e aplicação em propriedades estereosseletivas. *Química Nova*, v. 34, p. 306-319, 2011.

COSTA, G. B. F. et al. O cadáver no ensino da anatomia humana. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 36, n. 3, p. 369-373, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbem/a/QNkM9s>

NRKDQJcMgTHDCf96r/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 10 jun. 2025.

D'ANGELO, Roberto; FATTINI, Cláudio A. *Anatomia Humana: Sistemica e Segmentar*. 3. ed. São Paulo: Roca, 2007.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

EVANDRO, M. et al. Estudo analítico da técnica de glicerinação empregada para conservação de peças anatômicas – Experiência da disciplina de Anatomia Humana do Departamento de Morfologia do UniFOA. Cadernos UniFOA, v. 3, n. 1 esp., p. 66-69, 2008.

FONTOURA, Elisama Lima Lara et al. Conservação de peças anatômicas: vantagens e desvantagens de diferentes métodos. Revista Uningá, v. 57, n. 2, p. 34-46, 2020.

MOREIRA, A. C. M. L. et al. Dissecção de pós-tumos humanos: ferramenta de aprendizagem na técnica operatória e clínica cirúrgica do ensino médico. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 7, n. 3, p. 32057-32070, mar. 2021.

SILVA, G. R. da et al. Métodos de conservação de cadáveres humanos utilizados nas faculdades de medicina do Brasil. Revista de Medicina, v. 95, n. 4, p. 156-161, 2016. DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v95i4p156-161.